

PEDAGOGICAL SCIENCES

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЫСЛИ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ

Гамидова Ш.А.

*Бакинский Государственный Университет,
Механико-математический факультет,
Методика преподавания математики,
Старший преподаватель*

MODELING THE USE OF THOUGHT IN MATHEMATICS INSTRUCTION

Gamidova Sh.

*Baku State University,
Faculty of Mechanics and Mathematics,
Methods of teaching mathematics,
Senior Lecturer, Assistant*

Аннотация

Математика — это человеческий бизнес, который развивался на протяжении четырех тысяч лет. Историческое развитие математики в ответ на разнообразные социальные и экономические потребности зарождающихся цивилизаций подчеркивает, что математика как наука всегда имела дело с экономическими и социальными проблемами. Наибольшее развитие математического моделирования, которое сегодня усложнялось и постоянно менялось, нашло отражение и в его особенностях. Исследований, пропагандирующих использование исторического контента, немного или почти нет. В странах Центральной Азии математическое моделирование не сложное, а чуть ли не более простое. В этой статье, которую мы написали, мы попытались перечислить развитие моделирования в истории математики для других дисциплин, раскрывая преимущества моделирования в других дисциплинах. Наше основное предположение заключается в том, что использование учителей в образовании увеличивается пропорционально интеграции идей и разработанных модельных формул в преподавании математики.

Abstract

Mathematics is a human business that has evolved over four thousand years. The historical development of mathematics in response to the diverse social and economic needs of emerging civilizations emphasizes that mathematics as a science has always dealt with economic and social problems. The greatest development of mathematical modeling, which today has become more complicated and constantly changing, is also reflected in its features. There is little or no research promoting the use of historical content. In the countries of Central Asia, mathematical modeling is not complicated, but almost simpler. In this article that we have written, we have tried to list the development of modeling in the history of mathematics for other disciplines, while highlighting the benefits of modeling in other disciplines. Our main assumption is that the use of teachers in education increases in proportion to the integration of ideas and developed model formulas in the teaching of mathematics.

Ключевые слова: математика; история математической мысли; математическое моделирование.

Keywords: mathematics; history of mathematical thought; math modeling.

1. Введение

Язык математики изменил наше понимание мира. Большая часть нашей науки и техники была бы буквально невысказана без математики. Очевидно, что математика является важным основным предметом в школьной программе. Этот предмет необходим для достижения национальных целей и задач, поэтому он является обязательным для каждого ученика как начальной, так и средней школы. Большое внимание уделяется изучению математики из-за ее полезности как для отдельных людей, так и для нации в целом [4]. Хорошо это или плохо, но вы не сможете понять влияние математики, пока не поймете историю математической мысли (ИММ). История математической мысли (ИММ) - это прежде всего исследование происхождения открытий в математике и, в меньшей степени, изуче-

ние математических методов и обозначений прошлого. История математической мысли может быть очень полезна при обучении математике, потому что она помогает учащимся понять, что математика — это меняющаяся и развивающаяся область, в которой идеи растут и развиваются с течением времени и в которую внесли свой вклад многие культурные группы. Использование «Истории математической мысли» может помочь учителям изобразить эту идею: например, изучить альтернативные системы счисления или изучить неевклидову геометрию. Дроби возникли в результате попыток египтян разделить количество – четыре вещи поделили между десятью людьми. Этот факт может служить ясным основанием для подхода учителя к введению дробей. Образовательные цели, которым может служить использование исторических тем на уроках математики, включают следующее [5].

- Показать на конкретных примерах, что основы школьной математики в значительной степени были разработаны в Африке и Азии, и исправить ошибочное представление о том, что математика является исключительно европейским продуктом.

- Очеловечить преподавание математики, показав развитие математики как человеческий ответ на человеческие потребности.

- Помочь всем учащимся в изучении математики, показав, что математика развивается, двигаясь от конкретного к абстрактному, как это делают учащиеся при изучении математики.

- Поощряйте учащихся экспериментировать, пробуя методы и манипуляции из других культур.

Предоставлять учащимся образцы для подражания и поощрять взаимное уважение среди учащихся всех этнических групп.

Согласно Дэвид Сирил Гири [1], одна из причин, по которой мы используем историю математики в преподавании и обучении, заключается в том, что мы считаем, что если математические теории рассматривать только в их окончательной формулировке, без исторических интерпретаций, учащиеся может сложиться неправильное представление об истории математики. математика: тогда они, кажется, видят в ней искусственное творение, служащее ментальному воображению, но не имеющее ничего общего с практической работой или контекстом реальной жизни. По их мнению, это можно преодолеть, когда учащиеся через исторические факты поймут, что математика с момента своего зарождения и до наших дней играла одну из самых значительных ролей во всех областях человеческой жизни. Учащиеся могут получить более глубокое и интересное понимание математических концепций и понять из многих примеров из прошлого, что математика не является изолированной дисциплиной [1]. Идея использования истории математики в математическом образовании не нова. Более века назад Цойтен написал книгу по истории математики, предназначенную для учителей [2]. Цойтен считал историю математики неотъемлемой частью

общего образования учителей. Почти в то же время, в 1894 г., Флориан Каджори заметил в истории математики вдохновляющий источник информации для учителей. В 1981 году Фройденталь считал, что введение истории математики в учебную программу учителей математики послужит основой для их математических знаний [3]. Использование истории математической мысли (ИММ) в обучении математике привлекало мало внимания, особенно в Нигерии, где опыт показал, что большинство учителей не проявляют искреннего интереса к ИММ и не могут использовать его при обучении математике. Эта статья призвана заполнить этот пробел путем моделирования использования истории математической мысли (ИММ) в обучении математике. Математическое моделирование в этом контексте можно рассматривать как процесс описания явления с помощью дифференциальных уравнений [5]. Эта статья организована следующим образом. Модель сформулирована в разделе 2 и решена в разделе 2.1. Раздел 3 содержит некоторые заключительные замечания, основанные на решении.

2. Методы исследования.

Методология данной статьи основана на математическом моделировании. Математическое моделирование — это искусство перевода проблем из прикладной области в понятные математические формулировки, теоретический и численный анализ которых дает понимание, ответы и рекомендации, полезные для исходного приложения [5]. Это процесс использования различных математических структур — графиков, уравнений, диаграмм, диаграмм рассеяния, древовидных диаграмм и т. д. — для представления реальных ситуаций. Модель обеспечивает абстракцию, которая сводит проблему к ее основным характеристикам [6]. Математическое моделирование незаменимо во многих приложениях. Предполагается, что скорость, с которой учителя используют ИММ при обучении математике, пропорциональна количеству учителей, которые не используют ИММ. Однако, когда принимается во внимание забывчивость, модель дается как:

$$\frac{dH}{dt} = k_1(N - H) - k_2H \quad (1) \text{ куда}$$

k_1 = фактор, влияющий на скорость использования

k_2 = коэффициент неиспользования или забывчивости

$H(t)$ = количество учителей, использующих ИММ во времени, t

$N - H(t)$ = количество учителей, не использующих ИММ

2. Решение

МОДЕЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ. Используя метод интегрирующего коэффициента, интегрирующий коэффициент определяется как:

$$\frac{dH}{dt} = k_1(N - H) - k_2H$$

$$\frac{dH}{dt} + k_3H = k_1N$$

куда $k_3 = k_1 + k_2$

$$e^{k_3t} \frac{dH}{dt} + k_3 e^{k_3t} H = e^{k_3t} k_1 N$$

$$\frac{d}{dt} (H e^{k_3t}) = k_1 N e^{k_3t}$$

$$H e^{k_3t} = k_1 N \int e^{k_3t} dt + k_4$$

$$H e^{k_3t} = \frac{k_1}{k_3} N e^{k_3t} + k_4$$

$$H(t) = \frac{k_1}{k_3} N + k_4 e^{-k_3t}$$

$$H(t) = aN + b e^{-ct} \quad (2)$$

куда $a = \frac{k_1}{k_3} = \frac{k_1}{k_1 + k_2} > 0$, $c = k_3 = k_1 + k_2 > 0$ и $b > 0$

Если $k_2 = 0$, $a = 1$ Это означает, что, принимая во внимание забывчивость, он уменьшил долю общего числа N учителей, которые используют ИММ в обучении математике. Теперь, решая константы с использованием начального условия,

мы имеем при $t = 0, H(t) \rightarrow H_0$,

тогда $H_0 = aN + b \Rightarrow b = H_0 - aN$

$a?? H(t) = aN + (H_0 - aN)e^{-ct}$ (3)

$H'(t) = -(H_0 - aN)ce^{-ct}$ и $H''(t) = -(H_0 - aN)c^2e^{-ct}$

Рисунок 1: График зависимости H от времени (t)

Так как $H_0 - aN < 0$, то $H' > 0$ и $H''(t) < 0 \forall t$, поэтому график H_0 всегда восходящий и всегда вогнутый вниз. Кроме того, точка пересечения по вертикали (ось H) равна, H_0 а $H = aN$ является горизонтальной асимптотой, поскольку:

$$\lim_{t \rightarrow 0} H(t) = \lim_{t \rightarrow 0} [aN + (H_0 - aN)e^{-ct}] = aN$$

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

График с этими характеристиками показан на рисунке 1. поведение функции как $t \rightarrow \infty$ отражает тот факт, что «в долгосрочной перспективе» часть учителей может использовать ИММ в обучении математике из-за того, что они не запомнят использовать это, а дополнительный набор учителей приведет лишь к незначительному улучшению использования ИММ. Более того, использование истории математики имеет много преимуществ, таких как: повышение мотивации учащихся, снижение беспокойства, связанного с предметом, формирование положительного отношения к математике, лучшее понимание и развитие математических понятий, изменение восприятия учащимися математики. Поэтому кажется, что для изучения математики важно следить за историческими изменениями в математике. Помимо знания исторического пути идей, понятий и фактов, которые помогают формировать методологический путь, мы можем создать основу для лучшего понимания современных понятий и взглядов в математике, что позволит модернизировать методические направления, которые зачастую устарели. В учебном процессе особое внимание следует уделять формированию положительного отношения учащихся к математике [1]. Один из способов добиться этого —

показать и убедить учащихся в том, что математические знания могут облегчить их жизнь и улучшить ее. Но самое главное, здравый смысл подсказывает нам, что обучение математике должно быть организовано в такой среде, в которой учащиеся будут охотно осваивать новые знания собственными интеллектуальными усилиями и способностями. Одним из педагогических средств достижения этих целей является история математической мысли.

Список литературы

1. Geary, D. C. Sex Differences in Mathematical Abilities: Commentary on the Math-Fact Retrieval Hypothesis // *Contemporary Educational Psychology* Vol. 24, University of Missouri at Columbia, 1999. Pp. 267-274.
2. Tzanakis, C., Arcavi A. (2000). Integrating history of mathematics in the classroom: an analytic survey. In: Fauvel J., Maanen J. V. (ed.). *History in Mathematics Education, The ICMI Study* (201–240). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
3. Salaün, J.M. (2016). Quelques leçons du MOOC Archinfo sur la collaboration et l'évaluation par les pairs. Séminaire du projet MORCEF. ENS de Lyon.
4. Okoro, A.S. (2005): Effect of ordering test items by levels of difficulty on students' performance in secondary school mathematics. *Studies in Curriculum*, vol. 4. pp. 68-78.
5. Hicklin, W. J. (1976). A model for mastery learning based on dynamic equilibrium theory. *Journal of Mathematical Psychology*, 13, 79-88.
6. Dan Kalman, *Elementary Mathematical Models: Order Aplenty and a Glimpse of Chaos*. Mathematical Association of America, Washington, DC, 1997.